

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ И ПОЭТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ НАЗЫВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ЛИРИКЕ А.ФЕТА (НА ПРИМЕРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ «ЭТО УТРО, РАДОСТЬ ЭТА...»)

Эргашова Маржона Алишер кизи

Магистрантка направления «Лингвистика: русский язык»

Бухарский государственный университет

Аннотация. *Статья посвящена анализу роли назывных предложений в поэтическом тексте А.Фета, с особым акцентом на синтаксические и стилистические особенности стихотворения «Это утро, радость эта...». Исследуется, каким образом безглагольные, именные конструкции создают ощущение движения, живого восприятия и эмоциональной насыщенности при полном отсутствии глагольных форм. Рассматриваются принципы импрессионистского отражения действительности, синтаксический параллелизм, а также способы акустического и лексического усиления эмоционального воздействия лирики.*

Ключевые слова: *назывное предложение, импрессионизм, синтаксический параллелизм, поэтика А.Фета, безглагольность, динамика восприятия, эстетика мгновения.*

Назывные предложения, рассматриваемые как одноставные предложения, именем существительным в именительном падеже, указывают на факт наличия, существования предмета или предметно представленного действия, состояния. Такие свойства назывных предложений, как односоставность, безглагольность, отсутствие способов морфологического выражения грамматических категорий времени, лица и наклонения, субъективная оценочность, субъективная темпоральность, а также информативная плотность обуславливают его большие стилистические и текстовые потенциалы, реализуемые в рамках поэтического текста.

Назывные предложения, обладающие неограниченными возможностями, широко использованы в импрессионистической поэзии А.Фета и выступают в качестве основного стилистического приема. Своеобразие и частотность функционирования назывных предложений объясняется необходимостью отражения особенностей миропонимания и мировосприятия автором окружающей жизни.

Многие произведения Фета посвящены теме весны. В них, как и всегда у поэта, образы природы сопоставлены с переживаниями, психологическим настроением человека. Весна вызывает душевный подъем, состояние восторженности, влюбленности в жизнь, поэтому лирический герой стремится

«остановить мгновенье», выразить невыразимое, поделиться с миром своими «живыми снами». Стихотворение А.Фета «Чудная картина» – одно из самых хрестоматийных. Несмотря на свою кажущуюся простоту, оно обладает удивительной цельностью. Образы и чувства, сменяющие друг друга в этих восьми строках, сменяются в последовательности упорядоченной и стройной. Синтаксический уровень стихотворения составляют распространенные назывные предложения:

Чудная картина,
Как ты мне родна:
Белая равнина,
Полная луна,

В первом четверостишье три предложения – односоставные именного типа. Подлежащие выражены существительными женского рода в именительном падеже. И хотя здесь нет отглагольных существительных, но А.Фет сумел по-другому передать движение окружающего мира. Взору лирического героя открывается «Чудная картина»:

1. «Белая равнина» – это он смотрит прямо перед собой.
2. «Полная луна» – наш взгляд скользит вверх.
3. «Свет небес высоких» – пространство расширяется, в нем уже не только луна, а и простор безоблачного неба.
4. «И блестящий снег» – взгляд скользит обратно вниз.
5. «И саней далеких одинокий бег» – поле зрения опять сужается, в белом пространстве взгляд останавливается на одной темной точке.

Итак, Выше – шире – ниже – уже: вот четкий ритм, в котором мы воспринимаем пространство этого стихотворения. Неподвижный мир становится движущимся: стихотворению конец, оно привело нас к своей цели. Картина не только живая, но и прочувствованная: «одинокий бег» – это уже ощущение не зрителя, а самого ездока, угадываемого в санях, и это уже не только восторг перед «чудным», но и грусть среди безлюдья. Наблюдаемый мир становится пережитым миром – из внешнего превращается во внутренний: стихотворение сделало свое дело. Мы даже не сразу замечаем, что перед нами восемь строк без единого глагола (только восемь существительных и восемь прилагательных!), – настолько отчетливо вызывает оно в нас и движение взгляда, и движение чувства.

Для А.Фета как поэта-импрессиониста характерна точная передача мгновенного впечатления. Однако за обостренной наблюдательностью импрессиониста, мобильностью восприятия скрывается фрагментарность, этюдность и незавершенность формы, в результате чего импрессионизм наиболее ярко проявил себя в поэзии А.Фета.

Одним из ярких примеров импрессионизма в творчестве А.А.Фета является от начала до конца безглагольное стихотворение «Это утро радость эта...», которое с синтаксической точки зрения представляет несомненный интерес. В чем «изюминка» этого стихотворения? Здесь нет ни одного глагола, почти все предложения распространённые назывные конструкции. Несмотря на то, что оно «безглагольно», в каждой строчке поэтического текста заложено движение и жизненная энергия, воплощенная в мелодическом повторе местоимений эта, эти, этот.

Это утро, радость эта,
Эта мощь и дня и света,
Этот синий свод,
Этот крик и вереницы,
Эти стаи, эти птицы,
Этот говор вод.

Поскольку предмет высказывания лежит в области осязаемого и конкретного, ядро назывных предложений составляют имена существительные конкретно-предметной семантики, которые передают внутреннюю наглядность и статичность воспринимаемой картины. Опираясь на такие внелогические, чувственные средства, как подбор красок, звуков, ритма, темпа, А.Фет стремится передать читателю свои впечатления с целью заразить его настроением. Многие стихи поэта поражают отсутствием простого глагольного сказуемого в тексте.

Прием безглагольности, нанизывание назывных предложений, и видим в стихотворении А.Фета «Утро, радость эта...»:

Это утро, радость эта,	Эти ивы и березы,
Эта мощь и дня и света,	Эти капли – эти слезы,
Этот синий свод,	Этот пух – не лист,
Этот крик и вереницы,	Эти горы, эти доли,
Эти стаи, эти птицы,	Эти мошки, эти пчелы,
Этот говор вод.	Этот зык и свист,

Афанасий Фет использовал при включении в состав синтаксического яруса своих лирических произведений стилистический прием, под названием стичность, свидетельствующий об отсутствии глаголов, но возмещении движения путем применения существительных со значением процессуальности.

Удивительно, что всё стихотворение – одна фраза, а все её части – назывные предложения. «Шестое чувство» поэта сливает их в один музыкальный аккорд. По мнению Фета, задача искусства в том и состоит, чтобы остановить и увековечить прекрасное мгновение жизни. Поэт умеет передать то, что мимолётно, неуловимо, невыразимо ничем, кроме ощущения. Стихотворение полно движения, потому что картины, вспыхивая мгновениями, сменяют друг друга, льются одним потоком, почти без пауз, через запятую:

Эти зори без затмения,
Этот вздох ночной селенья,
Эта ночь без сна,
Эта мгла и жар постели,
Эта дробь и эти трели,
Это всё – весна.

Здесь движение чередующихся картин дает ощущение идущей жизни. замысел Фета: снять с лирики ощущение повествовательности, рассказа, дать смену картин и душевных состояний, наплывающих друг на друга, сменяющихся, сосуществующих. Отсутствие сказуемых как обязательное условие односоставных назывных предложений делает стих более интенсивным, создает впечатление моментальности переживаний, синхронности чувства и слова. Фет расширил возможности поэтического изображения действительности, показав внутреннюю связь мира природы и мира человека, одухотворяя природу, создавая пейзажные картины, отражающие во всей полноте состояние души человека. И это было новым словом в русской поэзии. В монологе рассказчика нет ни одного глагола - излюбленный прием Фета, но местоименное прилагательное «это» («эти», «этот») повторенно восемнадцать раз! Отказываясь от эпитетов, автор словно признается в бессилии слов. Лирический сюжет этого короткого стихотворения основан на движении глаз рассказчика:

1) от небесного свода — к земле 2) от природы — к жилищу человека

Сначала мы видим: 1) синеву неба и птичьи стаи; 2) затем звучащую и цветущую весеннюю землю – ивы и березы, горы и доли; 3) наконец, звучат слова о человеке («...вздох ночной селенья»). В последних строках взгляд лирического героя обращен внутрь себя, в свои ощущения. Для человека весна связана с мечтой о любви. В эту пору в нем пробуждаются творческие силы, позволяющие «парить» над природой, сознавать и ощущать единство всего сущего. Фетовский лирический герой не желает знать страданий и скорби, думать о смерти, видеть социальное зло. Он живет в своем гармоничном и светлом мире, созданном из волнующих своей красотой и бесконечно разнообразных картин природы, утонченных переживаний и эстетических потрясений.

В данной цепочки назывные предложения указывают на медленное скольжение взгляда лирического героя, стремящегося описать всю представшую перед ним картину. Гармония не является достояние субъекта, она царит вокруг него. В этом заключается типичная импрессионистическая направленность изображения – от внешнего к внутреннему. Идею царящей вокруг гармонии поэт-импрессионист передает как акустическими, так и грамматическими средствами. К акустическим средствам относятся рифма, размер и ритм.

Музыкальность, певучесть и плавность стихотворения достигается соблюдением размера и частым употреблением сонорных согласных звуков. Синтаксический параллелизм, а также многократное использование указательного местоимения «это» являются грамматическими средствами создания динамичного ритма.

В «весенних» циклах преобладают светлые картины и мотивы цветения, любви, юности. «Человеческое» и «природное» в этих картинах или слиты воедино, или, развиваясь параллельно, стремятся к единству. Для Фета это принципиальная философско-эстетическая установка. Внешний мир как бы окрашивается настроениями лирического «я», оживляется, одушевляется ими. С этим связан антропоморфизм, характерное очеловечивание природы в поэзии Фета.

В стихотворении «Узник» главный член предложения выражен конкретным существительным «лодки», которое поэт распространил прилагательным «веселые». Одушевленность «лодок», динамичность передается автором не при помощи глагола, благодаря эпитету «веселые». Таким образом, необходимость в сказуемом исчезает. В строке «Улыбка томительной скуки / среди общего веселия жажды» главный член предложения обозначен через конкретное существительное «улыбка», распространенное существительным «скука». Данное определение несет дополнительную семантическую осложненность – томительность, томление, скука томится. Автор акцентирует внимание на улыбке, делая ее главным членом предложения для того, чтобы подчеркнуть противоречивость душевного состояния. Оригинальность языка А.Фета состоит в том, что он, обходясь без глаголов, передает процессуальность, движение. В этом выражается особенность его мировосприятия.

Таким образом, сосредоточенностью на фиксации мгновенных впечатлений обусловлена тяга поэта-экспрессиониста к малым формам, т.е. к простым эллиптическим и односоставным предложениям.

Список использованной литературы

1. Виноградов В.В. Основные вопросы синтаксиса предложения. – М.: Наука, 1975. – 560с.
2. Золотова Г.А. Об основаниях классификации предложений// Русский язык зарубежом. – 1989. – №5. – С.23–31.
3. Попов А.С. Изменения в употреблении номинативных предложений // Развитие синтаксиса современного русского языка. – М.: Наука, 1966. – С.74-94.
4. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 620 с.
5. Шведова Н. Ю. Типология односоставных предложений на основе характера их парадигм // Проблемы современной филологии. М., 1965.–230 с.